

**ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА АУДИТОРЛИК
ХУЛОСАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА ТАҚДИМ ЭТИШ
ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ**

Расулова Шарифа Ғайбуллаевна

ЖизПИ, доценти

Игамбердиев Жамшид Жасур ўғли

ЖизПИ, талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16891854>

Аннотация: Ушбу мақолада халқаро аудит стандартлари (ISA) асосида аудиторлик хулосаларини тайёрлаш ва тақдим этиш жараёнларини такомиллаштириш масалалари ёритилади. Аудиторлик хулосаларининг мазмуни, тузилиши ва шаклига қўйиладиган халқаро талабларга таҳлилий ёндашув берилади. Амалдаги миллий амалиёт ва халқаро стандартлар ўртасидаги фарқлар ўрганилиб, уларни уйғунлаштириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиладди. Шунингдек, аудиторлик хулосаларининг фойдаланувчилар учун тушунарлилигини ошириш, аниқлигини таъминлаш ва ишончилигини мустаҳкамлаш бўйича замонавий ёндашувлар келтирилади. Тадқиқот натижалари аудиторлик фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва молиявий ахборотнинг сифатини яхшилашга хизмат қилиши мумкин.

Калит сўзлар: аудиторлик хулосаси, халқаро аудит стандартлари, ISA, молиявий ҳисобот, аудит жараёни, ишончилик, шаффофлик, миллий амалиёт, уйғунлаштириш, самарадорлик.

Annotation: This article addresses the issues of improving the preparation and presentation of audit opinions in accordance with International Standards on Auditing (ISA). It provides an analytical approach to the content, structure, and format requirements of audit opinions as stipulated by international standards. The differences between current national practices and international standards are examined, and recommendations are proposed for their harmonization. Modern approaches to enhancing the clarity, accuracy, and reliability of audit opinions for users are also discussed. The findings of the study can contribute to increasing the efficiency of audit activities and improving the quality of financial information.

Keywords: audit opinion, International Standards on Auditing, ISA, financial reporting, audit process, reliability, transparency, national practice, harmonization, efficiency.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида муҳим масалалардан бири аудиторлик текшируви натижаси бўлган аудиторлик ҳисоботи

ҳисобланади. Чунки аудиторлик ҳисоботи аудитор ишининг натижасидир. Шу сабабли, аудиторлик ҳисоботи қандай бўлиши, уни қандай такомиллаштириш кераклиги ҳозирги даврнинг муҳим масаласидир.

Ўзбекистонда аудиторлик текширувида қатнашган ходимлар томонидан тузиладиган аудиторлик ҳисоботи, уларни умумлаштириш ва умумий ҳар бир текширилаётган мижоз бўйича аудиторлик ҳисоботи ҳамда хулосасини тузиш тартибининг методологияси масаласи муҳим ҳисобланади.

Аудитор ва аудитор ёрдамчиси томонидан тузилган аудиторлик ҳисоботи ҳамда унинг таркиби бўйича иқтисодий адабиётларда турлича фикрлар, шу жумладан, ҳисоботни тузиш жараёни, тузиш учун зарур аудиторлик далилларини тўплаш ва аудитда танлаш каби турли методологик ёндашувлар мавжуд.

Аудиторлик ҳисоботини тузиш методологиясини такомиллаштириш ишлари қуйидаги йўналишларда амалга ошириш лозим, деб ўйлаймиз:

1. Биринчи йўналишда айрим аудиторлик текширувида қатнашган аудиторнинг ҳисоботи ва умумий молиявий ҳисобот аудити бўйича аудиторлик ҳисоботининг орасидаги фарқ аниқланади. Аудиторлик текшируви бўйича шартнома тузилгандан кейин аудит ўтказиш бўйича гуруҳ раҳбари (Партнёр) томонидан аудит режаси, аудит дастури ва аудит жараёнига жалб қилинадиган ходимлар, уларга тегишли вазифалар белгилаб олинади. Ушбу вазифаларни самарали ҳамда ўз вақтида бажариш учун аудит гуруҳи белгиланади, уларга тегишли вазифалар, уларни бажариш тартиби бўйича маслаҳатлар берилади ҳамда аудитни бошлашдан олдин аудит олиб борилаётган хўжалик юритувчи субъект тўлдириши керак бўлган жадваллар белгилаб олинади.

Одатда, аудит гуруҳининг иш ҳажми, бажариш муддати ва бажариладиган аудиторлик амалларига қараб, унинг таркиби белгиланади. Масалан, «Odil-audit» аудиторлик ташкилоти томонидан «Тошкент дон маҳсулотлари» АЖнинг 2015 йил фаолиятини аудит ўтказиш учун қуйидаги ходимлар жалб қилинган.

Аудиторлик ташкилотининг ходимларига тегишли вазифалар гуруҳ раҳбари (Партнёр) томонидан бўлиб берилади, у ходимларнинг ушбу вазифаларни бажаришида доимий назоратни амалга оширади, бундан ташқари, аудиторлик текширувини назорат қилиниши гуруҳ раҳбарлари, яъни аудитор, бош аудитор томонидан назорат қилинади. Ушбу кетма-кетликда аудитор ёрдамчиси аудиторлик текшируви натижаси бўйича

тузилган аудиторлик ҳисоботини гуруҳдаги ўзига бириктирилган аудиторга топширади. Шундан сўнг, аудитор ушбу ҳисоботларни ўзининг аудиторлик ҳисоботи билан бирга умумлаштиради, умумлашган ҳисоботни бош аудиторга топширади. Бош аудитор, ўз навбатида, аудиторлардан олган ҳисоботлар ва ўз аудиторлик ҳисоботини бирга умумлаштириб, умумий аудиторлик ҳисоботи учун маълумотлар билан гуруҳ раҳбари (партнёр)га топширади.

Гуруҳ раҳбари (Партнёр) аудиторлик ҳисоботини умумлаштиради ва якуни бўйича олинган аудиторлик далилларини, аудит жараёнида муҳимлик даражасини аниқлаши, аудиторлик rischi, аудиторлик текшируви бўйича тестлар ва танлаш амаллари бажарилишини яна бир бор текширади, шу асосда умумий хулоса чиқаради, умумий аудиторлик хулосасини расмийлаштиради ҳамда раҳбариятга хатни шакллантиради.

Аудиторлик текширишида қатнашаётган ҳар бир ходим ўзи томонидан режага мувофиқ берилган топшириқ, унинг дастури, бажарилган ишларни қайд қилиб боради ва ушбу масалалар бўйича аудиторлик ҳисоботини тузади. Ушбу ҳисоботда берилган топшириқ, уни бажариш учун қилинган амаллар, тўпланган аудиторлик далиллари, уларга ишлов берилиши, бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизими ҳолатининг текширилиши, аудиторлик riskларини аниқлаш бўйича қилинган амаллар, тегишли жадваллар кўрсаткичларининг тўғрилиги текширилади.

Аудиторлик текширувига жалб қилинган ходимлар ва уларнинг бажарадиган вазифаларини тўғри белгилаб олиш муҳим аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан ҳар бир ходимнинг бажарадиган вазифаси, унинг аудит жараёнидаги қатнашиш вақти ҳамда назорат қилувчи ходим белгиланади. Масалан, гуруҳ раҳбари (Партнёр) томонидан бажарадиган вазифалар қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин:

- аудиторлик гуруҳига раҳбарлик қилиш ва уларнинг бажарган ишларини назорат қилиш;
- мижоз билан бевосита аудит ишини ташкил қилиш тартибини белгилаш;
- мижознинг бизнеси билан танишиш;
- мижоз бухгалтерия ҳисоби ва ички назорат тизими билан танишиш;
- аудит режаси ва дастурини тузиш;
- аудиторлик амалларини белгилаш;
- ташқи манбалардан маълумот олиш (счётлар қолдиғи, дебитор ва кредиторлик қарзлари ҳолати, ўзаро ҳисоб-китобларни текшириш учун

ахборотлар олиш);

- яқуний аудиторлик ҳисоботини тузиш ва аудиторлик хулосасини шакллантириш.

Аудитор томонидан бажарадиган вазифалар уларнинг малакасига қараб белгиланади. Масалан, аудитор ишлаб чиқариш харажатлари ва молиявий натижаларни аудит ўтказиш жараёнида қуйидаги вазифаларни бажаради:

- ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархининг аудити;
- товар-моддий қийматликлар сақланиши, сарфланиши назорати ва унинг ҳисоби аудити;
- молиявий инвестициялар аудити;
- фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботнинг ахборот манбасини текшириш;
- соф фойдани аниқлаш ва унинг тақсимланиши аудити (21-илова).

2. Иккинчи йўналиш аудиторлик текширувини амалга оширишда аудитор ёрдамчиси, аудитор, бош аудитор томонидан бажарилган ишларни назорат қилиш варағини (қартасини) ишлаб чиқиш ҳисобланади. Чунки, ушбу назорат қилиш варағи орқали назорат амалга оширилади, аудиторлик текширувидан кейин юзага келган муаммоли масалалар бўйича низоларни ҳал қилишда аниқ иш бажарган ходим ва уни назорат қилган ходим аниқланиши мумкин.

Аудитор ёрдамчиси томонидан бажариладиган ишлар тўғри амалга оширилганлигини текшириш, унинг устидан назорат қилиш мақсадида ушбу назорат қилиш варағи тузилади, унда назоратни амалга оширган шахс (аудитор, бош аудитор, партнёр) томонидан унга тегишли ёзувлар амалга оширилади.

Мазкур аудиторлик ишларини тартибга солиш мақсадида назорат қилиш варағининг тахминий шаклини ишлаб чиқиш лозим.

Ушбу назорат қилиш варағи орқали ҳар бир аудиторлик ташкилоти ходимининг бажарган ишлари назорат қилиб борилади. Худди шу тартибда аудитор ва бош аудитор бажарган ишининг назорат варағи тузилади, шу амаллар орқали назорат амалга оширилиб борилади. Аудитор назорат варағини тўлдириб, унга илова қилинган аудиторлик далиллари (жадвал, аудит тестлари, айрим ҳужжатларнинг нусхаси, рискни баҳолаш, аудитда танлаш ва бошқалар) билан биргаликда қабул қилиб олади. Фикримизча, шундай назорат варағини юритиш аудитор ёрдамчилари ишини мунтазам текшириш имкониятини яратади.

Демак, ҳар бир ходим бажарган ишлари бўйича тузилган ҳисоботлар тегишли шахс томонидан назорат қилинади; масалан, аудитор ёрдамчиси томонидан бажарилган ишларни аудитор, аудитор томонидан бажарилган ишларни текшириш бош аудитор томонидан, бош аудитор томонидан бажарилган ишларни текшириш эса гуруҳ раҳбари (Партнёр) томонидан амалга оширилади. Натижада, бажарилган ишлар, албатта, доимий назоратда бўлади, ҳар бир ходим томонидан тузилган текшириш натижалари бўйича аудиторлик ҳисоботлари гуруҳ раҳбари томонидан умумлаштирилади ҳамда умумий аудиторлик ҳисоботи тузилади.

3. Учинчи йўналиш аудиторлик ҳисоботини режа ва дастурда белгиланган ҳар бир ходимнинг бажарадиган вазифасига қараб, маълум кетма-кетликда тузилиши масаласи ҳисобланади. Ушбу кетма-кетлик, аудитор ёки аудитор ёрдамчиси томонидан алоҳида тузилади, унинг кетма-кетлиги сақланиши лозим. Бундан ташқари, аудиторга айрим ҳолатларда яна бир муҳим масала, яъни режа асосида текширишдан ташқари махсус саволлар бўйича аудит ўтказиш учун топшириқлар бўлиши ҳам мумкин.

4. Тўртинчи йўналиш таҳлилий амалларни такомиллаштириш ҳисобланади. Хорижий тажриба ва амалиётдан келиб чиққан ҳолда таҳлилий амалларни бажариш билан боғлиқ миллий ва халқаро стандартлар таҳлил қилинди. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу масала бўйича аудитнинг халқаро стандартлари мавжуд бўлиб, уни Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлигига тегишли ташқи аудит ўтказиладиган субъектлар амалиётига жорий қилиниши аудиторлик ҳисоботлари ва хулосаларини чет эллик инвесторлар учун тушунарли ҳамда улар ўқий оладиган шаклда етказиб бериш имкониятини яратади.

Халқаро стандартлар асосида аудиторлик хулосаларини тузиш ва тақдим этишни такомиллаштириш масалаларини ўз ичига қамраб олган. Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб аудиторлик ҳисоботини тузиш методологиясини такомиллаштириш ишлари қуйидаги йўналишларда амалга ошириш лозим, деб ўйлаймиз:

Биринчи йўналишда айрим аудиторлик текширувида қатнашган аудиторнинг ҳисоботи ва умумий молиявий ҳисобот аудити бўйича аудиторлик ҳисоботининг орасидаги фарқ аниқланади. Аудиторлик текшируви бўйича шартнома тузилгандан кейин аудит ўтказиш бўйича гуруҳ раҳбари (Партнёр) томонидан аудит режаси, аудит дастури ва аудит жараёнига жалб қилинадиган ходимлар, уларга тегишли вазифалар

белгилаб олинади.

Иккинчи йўналиш аудиторлик текширувини амалга оширишда аудитор ёрдамчиси, аудитор, бош аудитор томонидан бажарилган ишларни назорат қилиш варағини (картасини) ишлаб чиқиш ҳисобланади

Учинчи йўналиш аудиторлик ҳисоботини режа ва дастурда белгиланган ҳар бир ходимнинг бажарадиган вазифасига қараб, маълум кетма-кетликда тузилиши масаласи ҳисобланади.

Тўртинчи йўналиш таҳлилий амалларни такомиллаштириш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дусмуратов Р.Д. Аудиторлик фаолияти: назария, услубиёт ва амалиёт: монография. -Т: Молия нашриёти, 2007. -276 б.
2. Сатторов А.Х. Европа мамлакатларида аудиторлик фаолиятини ўрганиш тажрибаси. //“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020 yil
3. Суворов А.В. Финансовая отчетность по МСФО // Аудит и налогообложение. 2012. № 1. С. 31–37.